

BOOK BASE
SISTEMA PARA A GESTÃO DE BIBLIOTECAS

LEANDRO ARAÚJO FERREIRA

1. INTRODUÇÃO

Hoje a um crescimento das tecnologias em vários meios públicos e privados, com isso requer a utilização de novas tecnologias, proporcionando assim, que os usuários tenham um maior controle de fluxo.

O presente trabalho é uma pesquisa realizada na Gerência Regional de Educação do Estado de Pernambuco, localizada na cidade de Arcoverde, a empresa dispõe de vários sistemas como de Recursos Humanos e Financeiros, verificando-se a necessidade de um software para controlar o fluxo na Biblioteca que nela existe.

O protótipo proporciona aos usuários um maior controle sobre a entrega e devoluções de livros, cadastro de usuários e consulta dos mesmos.

Para a realização deste projeto foram usadas tecnologias como a Linguagem de Programação C#, Banco de Dados SQL Server 2008 R2, Software Astah para modelagem UML (Unified Modeling Language) e BR Modelo para modelagem de Banco de Dados.

2. JUSTIFICATIVA

Hoje a empresa que não tem um sistema de informação implantado. Atualmente a aplicação de um sistema de informação tem contribuído muito na agilidade das informações, e vem oferecendo novas alternativas para as empresas conseguirem ganhar tempo com as tomadas de decisões. Este trabalho tem como propósito a criação de um protótipo para auxiliar no controle administrativo de uma Biblioteca na Gerência Regional de Educação de Arcoverde no Estado de Pernambuco, o mesmo realizará funções como controlar a locação de livros e devoluções, cadastro de locatários, funcionários, backup's e consultas. Fornecendo informações para um maior controle de fluxo.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução (protótipo) para gerenciamento de livros de uma biblioteca, para controlar o fluxo da mesma.

3.2 Objetivo Específico

Os objetivos específicos pelos quais se pretende desenvolver esse protótipo são:

- Controlar as locações de livros;
- Controlar as devoluções de livros;
- Cadastrar locatários e funcionários;
- Consultar locatários e funcionários;
- Fazer backup's e restaurar backup's.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

Com a chegada da era digital há uma diversidade de software para todos os seguimentos do mercado, não poderia ser diferente com as bibliotecas, existem diversos softwares no mercado, o setor não se preocupa tanto com a informatização, deixar assim a desejar no controle de livros, na automação do fluxo da mesma.

As bibliotecas escolares são as que mais apresentam a falta de um software para o gerenciamento dos seus acervos, a biblioteca é um lugar onde toda a comunidade reuni-se para aprender e colocar conhecimento, com as trocas de experiências. Entretanto não se pode colocar um sistema só por colocá-lo, existem várias razões para essa decisão como destaca, Rowley (1994):

- ✓ Os computadores possibilitam a redução do número de tarefas repetitivas. Em geral, os dados serão inseridos uma única vez e, daí em diante, poderão ser acessados e modificados;
- ✓ Os sistemas informatizados podem ser mais baratos e mais eficientes;
- ✓ Podem propiciar a introdução de serviços que não existiam antes;
- ✓ Controle adicional de todas as funções que se consegue com a ajuda de informações gerenciais mais abrangentes que justificam um processo decisório mais eficaz.

A informatização com certeza é para agilizar e aumentar o controle da informação, traduzindo-se de certa forma as informações que antes seriam perdidas agora se tem controle sobre as mesmas. Figueiredo (1992), diz que a informatização deve ser pensada e implementada a partir do momento em que:

- ✓ Os procedimentos manuais se tornem inadequados;
- ✓ É possível ampliar a gama de serviços/produtos oferecidos;
- ✓ A cooperação se torna imprescindível.

Hoje a diversos softwares no mercado como os listados abaixo:

- ✓ **Proprietários**

Sophia, Virtua, Alexandria, BiblioBase, Biblium entre outros;

✓ **Open Source**

BibLivre, PHL, GNUTeca, OpenBiblio entre outros;

✓ **Grátis**

Biblio Express, Biblioteca Fácil, BiblioteQ e Minibiblio.

Mesmo com todas essas ferramentas a seu favor o seguimento bibliotecário não utiliza as ferramentas das novas tecnologias. Com a chegada dos softwares a busca e a recuperação de informações são mais rápidas, a tomada de decisão é fundamental para o crescimento de qualquer seguimento não poderia ser diferente com o setor bibliotecário.

5. METODOLOGIA

No projeto do sistema será utilizar o Ciclo de Vida Prototipagem, com este modelo podemos esta trabalhando diretamente com o cliente o mesmo vai intervir em algumas etapas de criação do software. Com isso vamos diminuir o risco de insatisfação do cliente em relação ao software, lembrando que o cliente estará trabalhando apenas com as janelas (protótipos) e Diagramas de Casos de Uso.

A intenção final do projeto é a satisfação do cliente, a desvantagem será a documentação, pois ela trona-se mais difícil, logo após a análise de requisitos começa a produção do software, não sendo feita uma análise de risco.

Figura 01 – Ciclo de Vida – Prototipagem

5.1 Ferramentas de Prototipagem

Visual Studio .NET – É uma solução da Microsoft que gera código para Framework .NET, suportando linguagens Visual Basic .NET, C#, C++, e J#. Com esta ferramenta será desenvolvidas as telas que serão apresentadas ao cliente.

Astah – Anteriormente denominado JUDE, é um software para a modelagem UML. Nesse projeto será desenvolvido diagramas de casos de uso e classes.

brModelo - Ferramenta freeware voltada para ensino de modelagem em banco de dados relacional com base na metodologia defendida por Carlos A. Heuser no livro "Projeto de Banco de Dados".

6. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO

Empresa: Gerência Regional de Educação (Sertão do Moxotó Ipanema) – Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.

Endereço: Rua Castro Alves, s/n – São Cristovão – Arcoverde - PE

Telefone: (87) 3821-8417 – 3821-8440

Website: www.educacao.pe.gov.br/sertaomi

E-mail: regional.smi@educacao.pe.gov.br

Nome / Cargo Chefia: Elma dos Santos Rodrigues / Gestora Regional

Ramo de atividade e área de atuação: Desempenha atividades relacionadas a Educação em todos os níveis: Fundamental I e II, Ensino Médio, EJA e Programas de controle de fluxo.

Categorias dos profissionais que atuam na empresa: A empresa disponibiliza de profissionais em várias áreas como: Engenharia, Tecnologia da Informação e Comunicação, Direito, Nutricionistas, Assistente Sociais, Psicólogos, Administração, Ciências Contábeis e Licenciaturas.

Organograma da empresa:

Figura 02 – Organograma da GRE/Arcoverde

Serviços desenvolvidos pela empresa: Controle de Programas Educacionais;
Controle e Implantação de Projetos;
Vistorias as escolas de sua Jurisdição;
Gerenciamento Financeiro de recursos destinados as escolas;
Entre outras funções correlatas.

Histórico da Empresa: Durante 52 anos, a Secretaria de Educação de Pernambuco esteve vinculada à Secretaria de Saúde do Estado. O desligamento entre os dois órgãos e a conseqüente aquisição de autonomia da SE veio através da Lei 466, no dia 22 de abril de 1949, durante a gestão do então governador Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho.

O regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e Cultura foi aprovado pelo Decreto número 75, de 8 de junho de 1949. Nessa época, o primeiro secretário, Sílvio de Lira Rabelo, havia assumido a pasta há um mês e meio. Após a regulamentação, a Secretaria teve a nomenclatura modificada quatro vezes:

Decreto 3197 de 13 de agosto de 1974 - Aprova o regulamento da Secretaria de Educação e Cultura;

Decreto 15.717 de 27 de abril de 1992 - Aprova o regulamento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Decreto 18.594 de 17 de julho de 1995 - Aprova o regulamento da Secretaria de Educação e Esportes;

Decreto 21.682 de 1º de setembro de 1999 - Aprova o regulamento da Secretaria de Educação até os dias atuais.

Fazendo parte desta historia todas as Gerências Regionais de Educação de todo o Estado de Pernambuco.

7. TECNOLOGIAS

7.1 Linguagem de Programação C# (Sharp)

Deitel mostra em seu livro *C# - Como programar*, que com o avanço das tecnologias e a popularidade dos dispositivos móveis, os desenvolvedores de software perceberam a necessidade de software que fosse acessível para qualquer um e disponível por meio de praticamente qualquer tipo de dispositivo. Para tratar dessas necessidades, a Microsoft anunciou sua iniciativa .NET e a linguagem de programação C#.

A linguagem de programação C#, foi projetada especificamente para a plataforma .NET como uma linguagem que permite aos programadores migrarem facilmente para a .NET. A migração é facilitada pelo fato de o C# vem de outras linguagens como C, C++ e Java, pegando um pouco de cada linguagem e colocando recursos próprios, o C# é uma linguagem programação visual dirigida por eventos e totalmente orientada a objetos. Os avanços na programação no .NET e no C# levarão a um novo estilo de programação, no qual os aplicativos serão criados a partir de blocos de construção disponíveis na Internet.

Para utilização dessa linguagem utilizaremos a IDE Microsoft Visual Studio é um programa desenvolvido especialmente dedicado ao .NET e às linguagens Visual Basic (VB), C, C++, C# e J#. Também foi pensado para trabalhar na área web, usando a plataforma do ASP.NET, a linguagem mais utilizada é o C#. Desde 1997 vem lançando suas versões (Visual Studio) no mercado, entre elas estão Visual Studio 97, 6.0, .NET, 2008 no ano de 2007 e 2010 no mês de abril do mesmo ano.

7.2 Banco de Dados SQL Server 2008 R2

O MS SQL Server 2008 R2 será o SGBD utilizado neste projeto, o mesmo é um sistema gerenciador de Banco de Dados Relacional criado pela Microsoft. Esta versão é fornecida em uma plataforma de dados confiável, produtiva e inteligente que permite que você execute suas aplicações de missão crítica mais exigentes, reduza o tempo e o custo com o desenvolvimento e o gerenciamento de aplicações.

O mesmo é um Banco de dados robusto e usado por sistemas corporativos dos mais diversos portes.

Para a configuração deste Banco de dados será usado o software SQL Server Management Studio, o mesmo é uma aplicação lançada pela Microsoft junto na época com o Microsoft SQL Server 2005, ele tem a função de configurar, gerenciar e administrar todos os componentes do SQL Server, ele traz editores de script e ferramentas gráficas que trabalham com objetos e recursos do servidor.

7.3 Astah

O Astah é o software utilizado para a modelagem de UML (Unified Modeling Language), o mesmo é desenvolvido na plataforma Java. Com esta ferramenta será desenvolvidos diagramas, entre eles estão os de Casos de Uso e de Classes. Este software tem versões pagas e gratuitas, utilizaremos a versão gratuita Astah Community, os objetivos da UML são: especificação, documentação, estruturação e maior visualização lógica do desenvolvimento completo de um sistema de informação.

7.4 brModelo

Ferramenta freeware voltada para ensino de modelagem em banco de dados relacional com base na metodologia defendida por Carlos A. Heuser no livro "Projeto de Banco de Dados". Esta ferramenta foi desenvolvida por Carlos Henrique Cândido sob a orientação do Prof. Dr. Ronaldo dos Santos Mello (UFSC), como trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em banco de dados (UNVAG - MT e UFSC).

8. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

8.1 Requisitos Funcionais

O protótipo de que se trata este trabalho tem como Requisitos Funcionais:

- ✓ O sistema deve permitir que o funcionário da biblioteca cadastre locatários, livros e editoras.
- ✓ O sistema deve permitir que o funcionário realize Backup e Restauração deste backup.
- ✓ O sistema realizará consulta de locatários, livros e editoras.
- ✓ O sistema realizará relatório de locatários, livros e editoras.
- ✓ Exportações dos relatórios em PDF.
- ✓ Controle de Locação e Devolução.

8.2 Requisitos Não-Funcionais

O protótipo de que se trata este trabalho tem como Requisitos Não-Funcionais:

- ✓ Treinamento de funcionários – Curso de 10hs.
- ✓ O sistema deverá ser instalado exclusivamente em versões Windows.
- ✓ O sistema deverá ser desenvolvido na Linguagem C#.
- ✓ O sistema terá como Banco de Dados o SQL Server 2008 R2.
- ✓ Uma vez por semana gerar um relatório nas atividades desenvolvidas no desenvolvimento do protótipo.
- ✓ O sistema terá um suporte online.

9. DIAGRAMA DE CASO DE USO

Figura 03 – Diagrama de Caso de Uso

10. DIAGRAMA DE CLASSES

Figura 04 – Diagrama de Classe

11. DIAGRAMA DE SEQUENCIA

powered by astah

Figura 05 – Diagrama de Seqüência

12. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Figura 06 – Diagrama I de Atividades

Figura 07 – Diagrama II de Atividades

13. DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)

13.1 Diagrama Conceitual

Figura 08 – Diagrama Conceitual – Banco de Dados

13.2 Diagrama Lógico

Figura 09 – Diagrama Lógico – Banco de Dados

13.3 Diagrama do SQL Server 2008 R2

Figura 10 – Diagrama no SQL Server R2 – Banco de Dados

13.4 Código SQL do Banco de Dados

```
create database bDBookbase

use bDBookbase

create table Editora
(
idEditora int primary key not null,
nome varchar(50) not null,
fone varchar(15),
endereco varchar(50),
bairro varchar(100),
cidade varchar(100),
uf char(2),
estado varchar(100),
cep varchar(15),
)

create table Livros
(
idLivro int primary key not null,
idEditora int not null,
titulo varchar(50),
editora varchar(50),
ano char(10),
isbn varchar(30),
localizacao varchar(50),
colecacao varchar(50),
tempo varchar(50),
resenha varchar(max),
autores varchar(100),
comentarios varchar(max),

CONSTRAINT FK_Livros_Editora_idEditora FOREIGN KEY(idEditora)
REFERENCES Editora(idEditora),
)

create table Locatario
(
idLocatario int primary key not null,
nome varchar(50),
dataNasc date,
endereco varchar(50),
cidade varchar(50),
cep varchar(15),
```

```
bairro varchar(50),  
fone varchar(50),  
cpf varchar(15),  
rg varchar(15),  
serie varchar(50),  
escola varchar(50),  
profissao varchar(50),  
  
)
```

```
create table Funcionario  
(  
idFuncionario int primary key not null,  
nome varchar(50),  
login varchar(50),  
senha varchar(50),  
)
```

```
create table Locacao  
(  
idLocacao int primary key not null,  
idLocatario int not null,  
hora time(7),  
dataSaida date,  
dataEntrega date,  
  
CONSTRAINT FK_Locacao_Locatario_idLocatario FOREIGN  
KEY(idLocatario) REFERENCES Locatario(idLocatario),  
)
```

```
create table itemLocacao  
(  
idItem int primary key not null,  
idLocacao int not null,  
idLivro int not null,  
dataDevolucao date,  
  
CONSTRAINT FK_itemLocacao_Locacao_idLocacao FOREIGN  
KEY(idLocacao) REFERENCES Locacao(idLocacao),  
  
CONSTRAINT FK_itemLocacao_Livro_idLivro FOREIGN KEY(idLivro)  
REFERENCES Livro(idLivro),  
)
```

14. TELAS (PROTOTIPAÇÃO)

Figura 11 – Tela Splash

Acesso ao Sistema

Login

Senha

The login screen has a white background. At the top, the title 'Acesso ao Sistema' is in orange. Below it is a horizontal line. On the left, there is an illustration of two keys, one silver and one gold. To the right of the keys are two input fields. The first is labeled 'Login' and contains the text 'Admin'. The second is labeled 'Senha' and contains three asterisks. At the bottom, there are two buttons: 'Entrar' and 'Cancelar'.

Figura 12 – Tela Login

Figura 13 – Tela Principal

The screenshot displays the 'Cadastro de Editoras' (Publisher Registration) form. The window title is 'Cadastro de Editoras'. The form has two tabs: 'Cadastro' (selected) and 'Consulta'. Below the tabs is a navigation bar showing '1 of 5' records, with navigation icons for back, forward, and search. The form fields are as follows:

- Código:
- Dados section:
 - Nome:
 - Enderenço:
 - Bairro:
 - Cidade: CEP:
 - UF: Fone:

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Cadastrar'.

Figura 14 – Tela Cadastro de Editoras

SIM/NÃO'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Cadastrar'."/>

Cadastro de Livros

Dados Gerais | Comentários | Pesquisar

1 of 8

Código do Livro: 1 Código da Editora: Vozes

Dados

Título: A Cabana

Autores:

Editora: Ano: 2000

ISBN: 33943948-98 Localização: Estante A

Assunto: Romance Classificação:

Coleção: Tombamento: SIM/NÃO

Cancelar Cadastrar

Figura 15 – Tela Cadastro de Livros

Cadastro de Funcionário

Cadastro | Consulta

1 of 5

Código: 1

Dados do Funcionário

Nome: José da Silva Sauro

Login: JoseS

Senha: 123

Cancelar Cadastrar

Figura 16 – Tela Cadastro de Funcionário

Cadastro de Locador

Cadastro Consulta

1 of 10

Código: 1

Dados

Nome: Odilon

Data Nasc: 05/06/2013 CPF:

RG: Fone:

Endereço:

Bairro:

Cidade: Buique UF:

Cancelar Cadastrar

Figura 17 – Tela Cadastro de Locador

Locação de Livros

Informações sobre a Locação dos Livros

Data da Locação: 05/06/2013 Hora: 05:14:00 Data da Devolução: 13/06/2013

Código do Locatário: 10 Nome do Locatário: Leandro Araújo

Código do Livro: Adicionar Remover

	Título
▶	A Cabana
	Biografia: Ayrton Senna
	Programando em C#
*	

Locar o(s) Livro(s)

Figura 18 – Tela Locação de Livros

Devolução de Livros

Dados da Devolução

Código do Locatário: 10 Nome: Leandro Araújo

Data de Devolução: quarta-feira, 5 de junho de 2013

	Devolver	Locador
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A Cabana
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biografia: Ayrton Senna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Programando em C#
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Devolver o(s) Livro(s)

Figura 18 – Tela Devolução de Livros

Relatório de Livros

RELATÓRIO DE LIVROS CADASTRADOS

1 of 1 | 100% | Find

Código	Título	Assunto
1	A Cabana	Romance
2	Biografia: Ayrton Senna	Biografia
3	Programando em C#	Informática
4	Aprendendo Visual Studio	Informática
5	Segurança em Banco de Dados	Informática
6	50 Tons de Cinza	Romance
7	50 Tons de Azul	Romance
8	Tecnologia da Informação e Comunicação	Informática

Figura 19 – Tela Relatório de Livros Cadastrados

15. CÓDIGO FONTE

Formulário Splash

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class splash : Form
    {
        public splash()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (progressBar1.Value < 100)
            {
                progressBar1.Value = progressBar1.Value + 2;
            }

            else
            {
                timersplash.Enabled = false;
                frmlogin frl = new frmlogin();
                frl.Show();
                this.Visible = false;
            }
        }
    }
}
```

Formulário Login

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmlogin : Form
    {
        public frmlogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if ((textBoxlogin.Text == "Admin") && (textBoxsenha.Text == "123"))
            {
                frmPrincipal frmp = new frmPrincipal();
                frmp.Show();
                this.Visible = false;
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Usuário ou Senha Inválidos", "Erro na Autenticação",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
        }

        private void textBoxsenha_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

```

}

}

}

Formulário Principal

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmPrincipal : Form
    {
        public frmPrincipal()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void timerprincipal_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel2.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
            toolStripStatusLabel3.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();
        }

        private void frmPrincipal_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void calculadoraToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Process.Start("calc");
        }

        private void livrosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            frmCadLivros frmclivro = new frmCadLivros();
            frmclivro.ShowDialog();
        }

        private void sairToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            frmCadEditoras frmceditoras = new frmCadEditoras();
            frmceditoras.ShowDialog();
        }
    }
}

```

```
private void locatáriosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmLocatario frmlocat = new frmLocatario();
    frmlocat.ShowDialog();
}

private void funcionarioToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmFuncionario frmfunc = new frmFuncionario();
    frmfunc.ShowDialog();
}

private void sairToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

private void locaçãoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmLocacao frmloca = new frmLocacao();
    frmloca.ShowDialog();
}

private void toolStripButton7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmLocacao frmloca = new frmLocacao();
    frmloca.ShowDialog();
}

private void frmPrincipal_Load(object sender, EventArgs e)
{
}

private void toolStripButton8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmDevolucao frmdevo = new frmDevolucao();
    frmdevo.ShowDialog();
}

private void livrosToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmRelLivros frmrelal = new frmRelLivros();
    frmrelal.ShowDialog();
}

}
}
```

Formulário Cadastro do Locatário

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmLocatario : Form
    {
        public frmLocatario()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmLocatario_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
            'bDBookbaseDataSet.Locatario_local' table. You can move, or remove it, as needed.

            this.locatario_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Locatario_local);
        }

        private void locatario_localBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender,
        EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.locatario_localBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        }

        private void locatario_localBindingNavigatorSaveItem_Click_1(object sender,
        EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.locatario_localBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        }

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

```

```
/*SELECT      idLocatario, Nome, DataNasc, Endereco, Cidade, CEP,  
Bairro, Fone, Foto, cpf, identidade, uf, serie, escola, profissao  
FROM          Locatario_local  
WHERE         (Nome LIKE '%' + ? + '%')*/
```

```
this.locatario_localTableAdapter.FillByNomeLocatario(bDBookbaseDataSet.Locatar  
io_local, textBox1.Text);  
}
```

```
}  
}
```

Formulário Cadastro do Funcionário

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmFuncionario : Form
    {
        public frmFuncionario()
        {
            InitializeComponent();

            private void frmFuncionario_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                // TODO: This line of code loads data into the
                'bDBookbaseDataSet.Funcionario_local' table. You can move, or remove it, as
                needed.

                this.funcionario_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Funcionario_local);

            }

            private void funcionario_localBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender,
            EventArgs e)
            {
                this.Validate();
                this.funcionario_localBindingSource.EndEdit();
                this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);

            }

            private void funcionario_localBindingNavigatorSaveItem_Click_1(object
            sender, EventArgs e)
            {
                this.Validate();
                this.funcionario_localBindingSource.EndEdit();
                this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
                MessageBox.Show("Registro Salvo", "Parabéns",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }
    }
}

```

```

e) private void bindingNavigatorDeleteItem_Click_1(object sender, EventArgs
    {
        if (MessageBox.Show("Deseja excluir o Registro", "Pergunta",
            MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        {
            this.Validate();
            this.funcionario_localBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
            MessageBox.Show("Registro Excluido com Sucesso", "Parabéns",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }

        else
        {
            MessageBox.Show("Exclusão Cancelada", "Informação",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }

        this.funcionario_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Funcionario_local);
    }
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Dispose();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    funcionario_localBindingNavigatorSaveItem_Click_1(sender, e);
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    /*SELECT      idFuncionario, nome, login, senha
    FROM          Funcionario_local
    WHERE         (nome LIKE '%' + ? + '%')*/

    this.funcionario_localTableAdapter.FillByNomeFuncionario(bDBookbaseDataSet.Funcionario_local, textBox1.Text);
}

}
}

```

Formulário Cadastro dos Livros

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmCadLivros : Form
    {
        public frmCadLivros()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmCadLivros_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
            'bDBookbaseDataSet.Editora_local' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.editora_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Editora_local);
            // TODO: This line of code loads data into the 'bDBookbaseDataSet.Livros'
            table. You can move, or remove it, as needed.
            this.livrosTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Livros);
            // TODO: This line of code loads data into the 'dB_bookbaseDataSet.Editora'
            table. You can move, or remove it, as needed.

        }

        private void livrosBindingNavigatorSaveItem_Click_2(object sender, EventArgs
e)
        {
            this.Validate();
            this.livrosBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        }

        private void livrosBindingNavigatorSaveItem_Click_3(object sender, EventArgs
e)
        {
            try
            {
                this.Validate();
                this.livrosBindingSource.EndEdit();
            }
        }
    }
}

```

```

        this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        MessageBox.Show("Registro Salvo com Sucesso", "Parabéns",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    }

    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ocorreu um erro ao salvar" + ex.Message, "Erro",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

    }
}

private void bindingNavigatorDeleteItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Deseja Excluir o Registro?", "Pergunta",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
    {
        this.Validate();
        this.livrosBindingSource.EndEdit();
        this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        MessageBox.Show("Registro Excluido com Sucesso", "Parabéns",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        this.livrosTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Livros);
    }
    else
    {
        this.livrosTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Livros);
        MessageBox.Show("Exclusão Cancelada com Sucesso", "Parabéns",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    }
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    /*SELECT      idLivro, idEditora, Titulo, Editora, ano, ISBN, Localizacao,
    Assunto, Classificacao, Colecao, tomo, capa, resenha, autores, comentarios
    FROM          Livros
    WHERE         (Titulo LIKE '%' + ? + '%')*/

    this.livrosTableAdapter.FillByLivroTitulo(bDBookbaseDataSet.Livros,
    textBox1.Text);
}

}
}

```

Formulário Cadastro das Editoras

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmCadEditoras : Form
    {
        public frmCadEditoras()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmCadEditoras_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the
            'bDBookbaseDataSet.Editora_local' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.editora_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Editora_local);
        }

        private void editora_localBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender,
        EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.editora_localBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        }

        private void editora_localBindingNavigatorSaveItem_Click_1(object sender,
        EventArgs e)
        {
            try
            {
                this.Validate();
                this.editora_localBindingSource.EndEdit();
                this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
                MessageBox.Show("Registro Salvo com Sucesso", "Informação",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Falha ao salvar o registro", "Informação",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}

private void bindingNavigatorDeleteItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Deseja Excluir o Registro?", "Pergunta",
    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
    {
        this.Validate();
        this.editora_localBindingSource.EndEdit();
        this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
    }

    else
    {
        this.editora_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Editora_local);
    }
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Dispose();
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    /*SELECT      idEditora, Nome, Enderenco, Bairro, Cidade, UF, Fone, CEP
    FROM          Editora_local
    WHERE         (Nome LIKE '%' + ? + '%')*/

    this.editora_localTableAdapter.FillByEditoraNome(bDBookbaseDataSet.Editora_loca
    l, textBox1.Text);
}

}
}

```

Formulário de Locação

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmLocacao : Form
    {
        public frmLocacao()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void AlteraData()
        {
            datasaidaDateTimePicker.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
            horaDateTimePicker.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();
            dataentregaDateTimePicker.Text =
DateTime.Now.AddDays(8).ToShortDateString();
        }

        private void locacao_localBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.locacao_localBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        }

        private void frmLocacao_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.locacao_localBindingSource.AddNew();
            AlteraData();
            locacao_localBindingNavigatorSaveItem_Click(sender, e);

            // TODO: This line of code loads data into the
            'bDBookbaseDataSet.itemLocacao_local' table. You can move, or remove it, as
            needed.

```

```

this.itemLocacao_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.itemLocacao_local
);
    // TODO: This line of code loads data into the
'bDBookbaseDataSet.Locatario_local' table. You can move, or remove it, as needed.

this.locatario_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Locatario_local);
    // TODO: This line of code loads data into the
'bDBookbaseDataSet.locacao_local' table. You can move, or remove it, as needed.
    this.locacao_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.locacao_local);

    this.locacao_localBindingSource.MoveLast();

}

private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    AlteraData();
}

private void idLocatarioTextBox_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs
e)
{
    if (e.KeyChar == 13)
    {
        comboBox1.SelectedValue = idLocatarioTextBox.Text;

        if (comboBox1.Text == "")
        {
            MessageBox.Show("Locatário Não esta Cadastrado", "Erro",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

private void comboBox1_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs
e)
{
    idLocatarioTextBox.Text = comboBox1.SelectedValue.ToString();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if ((idLocatarioTextBox.Text != "") && (comboBox1.Text != ""))
    {
        if (itemLocacao_localDataGridView.RowCount > 1)
        {
            locacao_localBindingNavigatorSaveItem_Click(sender, e);
            MessageBox.Show("Locação realizada com Sucesso", "Informação",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

```

```

    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Informe os Livros", "Informação",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

}
else
{
    MessageBox.Show("Informe o Locatário", "Informação",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}

}

private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    int idx;
    bool flag = false;

    try
    {
        if (e.KeyChar == 13)
        {
            idx = this.livrosTableAdapter.FillByidLivro(bDBookbaseDataSet.Livros,
            Convert.ToInt32(textBox2.Text));

            this.livrosTableAdapter.Fill(bDBookbaseDataSet.Livros);

            if (idx == 1)
            {
                String Titulo =
                this.bDBookbaseDataSet.Livros.FindByidLivro(Convert.ToInt32(textBox2.Text)).Titulo
                ;

                for (int i = 0; i < itemLocacao_localDataGridView.RowCount; i++)
                {
                    if (itemLocacao_localDataGridView[2,
                    i].EditedFormattedValue.ToString() == Titulo)
                    {
                        flag = true;
                        break;
                    }
                }

                if (flag)
                {
                    MessageBox.Show("Livro ja esta na cesta", "Informação",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
            }
        }
    }
}

```

```
    }
    else
    {
        this.bDBookbaseDataSet.itemLocacao_local.Rows.Add(null,
Convert.ToInt32(idLocacaoTextBox.Text), Convert.ToInt32(textBox2.Text), null);
    }

    textBox2.Clear();

}
else
{
    MessageBox.Show("Livro não foi encontrado", "Informação",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}

}
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Ocorreu um erro" + ex.Message);
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.itemLocacao_localBindingSource.RemoveCurrent();
}

}
}
```

Formulário de Devolução

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BookBase
{
    public partial class frmDevolucao : Form
    {
        public frmDevolucao()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void itemLocacao_localBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            this.Validate();
            this.itemLocacao_localBindingSource.EndEdit();
            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);
        }

        private void frmDevolucao_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: This line of code loads data into the 'bDBookbaseDataSet.Livros'
            table. You can move, or remove it, as needed.
            this.livrosTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Livros);
            // TODO: This line of code loads data into the
            'bDBookbaseDataSet.Locatario_local' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.locatario_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.Locatario_local);
            // TODO: This line of code loads data into the
            'bDBookbaseDataSet.itemLocacao_local' table. You can move, or remove it, as
            needed.
            //
            this.itemLocacao_localTableAdapter.Fill(this.bDBookbaseDataSet.itemLocacao_local
            );
        }

        private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {

```

```

        if (e.KeyChar == 13)
        {
            ConsultaLocatario();
        }
    }

    private void ConsultaLocatario()
    {
        int countUsuario =
        this.locatario_localTableAdapter.FillByidLocatario(this.bDBookbaseDataSet.Locatario
        _local, Convert.ToInt32(textBox1.Text));

        if (countUsuario == 1)
        {

            textBox2.Text =
            this.bDBookbaseDataSet.Locatario_local.FindByidLocatario(Convert.ToInt32(textBox
            1.Text)).Nome;

            int countLocacoes =
            itemLocacao_localTableAdapter.FillByidLocatario(this.bDBookbaseDataSet.itemLoca
            cao_local, Convert.ToInt32(textBox1.Text));

            if (countLocacoes == 0)
            {
                MessageBox.Show("O Locatário não possui locações pendentes",
                "Informação", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }

        }

        else
        {
            textBox2.Clear();
            bDBookbaseDataSet.itemLocacao_local.Clear();
            MessageBox.Show("Usuário não existe", "Informação",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        new frmPesqLocatario(this).ShowDialog();
    }

    public void sectCodigoAndNomeLocatario(int codigo, String nome)

```

```
{
    textBox1.Text = codigo.ToString();
    textBox2.Text = nome;
    ConsultaLocatario();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < itemLocacao_localDataGridView.Rows.Count; i++)
    {
        if (bool.Parse(itemLocacao_localDataGridView[0,
i].EditedFormattedValue.ToString()))
        {
            itemLocacao_localDataGridView[4, i].Value = dateTimePicker1.Value;
        }
    }

    itemLocacao_localBindingSource.EndEdit();
    tableAdapterManager.UpdateAll(this.bDBookbaseDataSet);

    MessageBox.Show("Devolução Realizada com Sucesso!", "Informação",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    this.Dispose();
}

}

}
```

17. CONCLUSÃO

Este trabalho foi realizado junto a Gerência Regional de Educação do Estado de Pernambuco na cidade Arcoverde, no mesmo foi desenvolvido um protótipo de um software para a automação da biblioteca que nela existe. Utilizando ferramentas como a Linguagem de Programação C#, SQL Server R2 para Banco de dados, Astah para a modelagem de diagramas UML (Unified Modeling Language) e brModelo para a modelagem de Banco de dados.

Por fim o projeto no se final foi batizado por Book Base – Sistema para Gestão de Bibliotecas, o mesmo esta em fase de teste e sendo melhorado de acordo com as necessidades da empresa.

18. REFERÊNCIAS

ROWLEY, J. **Informática para bibliotecas**. Brasília: Briquet Lemos, 1994.

FIQUEIREDO, Nice Menezes de. **Serviços de Referência e Informação**. São Paulo. Polis: APB, 1992.

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. **Histórico da Secretaria**.<<http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=66>> [Consulta. 07 de novembro de 2012].

DEITEL, Harvey, DEITEL, Paul e STEINBUHLER, Kate. **C# - Como programar**. São Paulo: Pearson Markron Books, 2003. Cap. 01, p. 07.